

सुशासन निर्मितीत भारत सरकारचे ध्येय-धोरणे आणि त्यांचे परिणाम

डॉ. शिंदे प्रकाश ज्योतीराम

संशोधक, सुंदरराव सोळंके महाविद्यालय, माजलगाव

Corresponding Author – डॉ. विठ्ठल शंकरराव फुलारी

DOI - 10.5281/zenodo.18481198

गोषवारा:

लोकशाही शासनव्यवस्थेत सुशासन (Good Governance) ही संकल्पना केवळ प्रशासनाची कार्यक्षमता दर्शवत नाही, तर ती पारदर्शकता, जबाबदारी, सहभाग, कायद्याचे राज्य आणि नागरिककेंद्री सेवा या मूल्यांवर आधारित असते. भारतासारख्या विविधतापूर्ण व लोकसंख्येने मोठ्या देशात सुशासनाची अंमलबजावणी ही विकासाची मूलभूत अट ठरते. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने प्रशासन सुधारणा, सामाजिक न्याय, आर्थिक समावेशन व तंत्रज्ञानाधिष्ठित सेवा यांवर भर देत सुशासन निर्मितीसाठी विविध ध्येय-धोरणे राबविली आहेत. भारतासारख्या सामाजिक-आर्थिक विविधतेने नटलेल्या देशात सुशासनाची अंमलबजावणी विकासासाठी अत्यंत आवश्यक ठरते. या संशोधनाचा उद्देश सुशासन निर्मितीसाठी भारत सरकारने राबविलेल्या विविध ध्येय-धोरणांचा अभ्यास करणे आणि त्यांचे प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक परिणाम विश्लेषित करणे हा आहे. अभ्यासात माहितीचा अधिकार, ई-शासन, डिजिटल इंडिया, थेट लाभ हस्तांतरण, सामाजिक कल्याणकारी योजना व विकेंद्रीकरण यांचा समावेश करण्यात आला आहे. वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा अवलंब करून दुय्यम माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे आढळून येते की या धोरणांमुळे प्रशासनिक पारदर्शकता वाढली, सेवा वितरण अधिक सुलभ झाले आणि आर्थिक-सामाजिक समावेशनाला चालना मिळाली आहे. तथापि, डिजिटल दरी व अंमलबजावणीतील असमानता ही काही आव्हाने अद्यापही कायम आहेत. एकूणच, सुशासनाच्या दिशेने भारत सरकारची वाटचाल लोकशाही बळकटीकरण व शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाची ठरते. या शोधनिबंधात भारत सरकारच्या प्रमुख सुशासनविषयक धोरणांचा आढावा घेऊन त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व प्रशासकीय परिणाम विशद केले आहेत. प्रस्तुत संशोधनासाठी वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला आहे. तसेच प्रस्तुत संशोधन हे दुय्यम तथ्ये स्त्रोतांवर आधारित आहे.

बीजसंज्ञा: सुशासन, भारत सरकार, प्रशासनिक सुधारणा, ई-शासन.

प्रस्तावना:

सुशासन (Good Governance) ही संकल्पना आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत आधार मानली जाते. केवळ सत्ता चालविणे म्हणजे शासन नव्हे, तर नागरिकांच्या हितासाठी पारदर्शक, उत्तरदायी, कार्यक्षम आणि सहभागी प्रशासन राबविणे म्हणजे सुशासन होय. भारतासारख्या लोकसंख्येने मोठ्या, सामाजिक-आर्थिक विविधतेने नटलेल्या देशात सुशासनाची गरज अधिक

तीव्रतेने जाणवते. स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही मूल्यांवर आधारित शासनव्यवस्था स्वीकारली असली, तरी कालांतराने प्रशासनातील विलंब, भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता आणि सेवा वितरणातील असमानता यांसारखी आव्हाने समोर आली. या पार्श्वभूमीवर सुशासन ही केवळ संकल्पना न राहता एक आवश्यक धोरणात्मक उद्दिष्ट बनले आहे.

भारत सरकारने सुशासन निर्मितीसाठी विविध ध्येय-धोरणे आखून त्यांची अंमलबजावणी केली आहे.

प्रशासनिक सुधारणा, माहितीचा अधिकार, ई-शासन, डिजिटल सेवा, आर्थिक व सामाजिक समावेशन, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण यांसारख्या उपाययोजनांद्वारे शासन अधिक नागरिककेंद्री करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या धोरणांचा उद्देश शासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी करणे, सेवा वितरण सुलभ करणे आणि विकास प्रक्रियेत सामान्य नागरिकांचा सहभाग वाढविणे हा आहे. विशेषतः तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शासन प्रक्रियेत वेग, पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढल्याचे दिसून येते.

सुशासनाच्या माध्यमातून केवळ प्रशासन सुधारणा साध्य होत नाहीत, तर सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास आणि लोकशाही मूल्यांचे बळकटीकरणही घडते. तथापि, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी, डिजिटल दरी, प्रशासकीय क्षमतांचा अभाव आणि जनजागृतीचा अभाव ही काही प्रमुख आव्हाने अद्यापही कायम आहेत. त्यामुळे भारत सरकारच्या सुशासनविषयक ध्येय-धोरणांचा सखोल अभ्यास करून त्यांच्या प्रत्यक्ष परिणामांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक ठरते. या संशोधनातून सुशासनाच्या दिशेने भारताची वाटचाल, तिची उपलब्धी व मर्यादा यांचे समग्र चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

१. सुशासन निर्मितीसाठी भारत सरकारने राबविलेल्या विविध ध्येय-धोरणांचा अभ्यास करणे.
२. या ध्येय-धोरणांच्या अंमलबजावणीमुळे प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात झालेल्या परिणामांचे विश्लेषण करणे.

संशोधन पध्दती:

प्रस्तुत संशोधन हे दुय्यम तथ्ये स्त्रोतांवर आधारित असून या शोधनिबंधासाठी वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा उपयोग करण्यात आला आहे.

सुशासनासाठी भारत सरकारची ध्येय-धोरणे:

सुशासनाची संकल्पना भारत सरकारच्या प्रशासनिक व विकासात्मक धोरणांचा केंद्रबिंदू राहिली आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत नागरिकांचा विश्वास संपादन करणे, प्रशासन अधिक पारदर्शक व उत्तरदायी बनविणे आणि विकास सर्वसमावेशक करणे हे सुशासनाचे प्रमुख उद्दिष्ट मानले जाते. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी भारत सरकार ने विविध क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक सुधारणा राबविल्या आहेत. प्रशासनिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी *माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005* हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले. या कायद्यामुळे नागरिकांना सरकारी निर्णयप्रक्रिया, खर्च व योजनांविषयी माहिती मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. परिणामी प्रशासनावर जननियंत्रण वाढले आणि भ्रष्टाचारावर काही प्रमाणात अंकुश बसला (Second Administrative Reforms Commission, 2008). RTI मुळे शासन अधिक खुल्या पद्धतीने काम करू लागले, हा सुशासनाचा महत्त्वाचा परिणाम मानला जातो.

ई-शासन हे सुशासन धोरणांचे आणखी एक प्रभावी अंग आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत शासकीय सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या. यामुळे सेवा वितरणात वेग, सुलभता व पारदर्शकता वाढली. ऑनलाइन अर्ज, डिजिटल प्रमाणपत्रे, ई-तक्रार निवारण प्रणाली यांमुळे नागरिकांचा वेळ व खर्च वाचला. ई-शासनामुळे प्रशासनातील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन

उत्तरदायित्व वाढल्याचे अभ्यासातून दिसून येते (World Bank, 2020).

आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) त्रिसूत्री व थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) ही धोरणे सुशासनासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहेत. या माध्यमातून विविध कल्याणकारी योजनांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागले. त्यामुळे मध्यस्थी कमी झाली, निधीची गळती थांबली आणि गरीब व वंचित घटकांपर्यंत शासनाचे लाभ प्रभावीपणे पोहोचले (Government of India, 2022). हा परिणाम सामाजिक व आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने उल्लेखनीय आहे.

सामाजिक न्याय व जीवनमान उंचावण्यासाठी भारत सरकारने आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण व ग्रामीण विकासाशी संबंधित योजना राबविल्या. स्वच्छ भारत अभियान आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या योजनांमुळे आरोग्य व स्वच्छतेबाबत जनजागृती वाढली आणि मूलभूत सुविधांपर्यंत नागरिकांचा प्रवेश सुधारला. यामुळे मानवी विकास निर्देशांकात सुधारणा होण्यास मदत झाली (UNDP, 2023).

सुशासनासाठी भारत सरकारच्या धोरणाचे परिणाम:

शासन निर्मितीसाठी भारत सरकार ने राबविलेल्या विविध धोरणांमुळे भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत लक्षणीय सकारात्मक बदल घडून आलेले दिसून येतात. प्रशासन अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी, कार्यक्षम व नागरिककेंद्री करण्याच्या दृष्टीने या धोरणांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. माहितीचा अधिकार, ई-शासन, आर्थिक समावेशन, सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि विकेंद्रीकरण यांमुळे शासन व नागरिक यांच्यातील नाते अधिक दृढ झाले आहे. सर्वप्रथम, प्रशासनिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून येते. माहितीचा अधिकार

अधिनियम लागू झाल्यानंतर सरकारी निर्णयप्रक्रिया, खर्च व योजनांबाबत नागरिकांना माहिती मिळू लागली. त्यामुळे प्रशासनावर जननियंत्रण वाढले आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये काही प्रमाणात घट झाली. अधिकारी आणि कर्मचारी अधिक जबाबदारीने काम करू लागले, हा सुशासनाचा महत्त्वाचा परिणाम मानला जातो.

दुसरे म्हणजे, ई-शासन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे सेवा वितरण अधिक सुलभ आणि वेगवान झाले आहे. डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत विविध प्रमाणपत्रे, अर्ज प्रक्रिया, तक्रार निवारण व पेमेंट्स ऑनलाइन झाल्याने नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि खर्च वाचला. मध्यस्थी कमी झाल्याने प्रशासनातील पारदर्शकता वाढली आणि सेवांची गुणवत्ता सुधारली. ग्रामीण भागातही डिजिटल सेवांचा हळूहळू विस्तार होत असल्याचे दिसते. तिसरे महत्त्वाचे परिणाम म्हणजे आर्थिक व सामाजिक समावेशन. जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) धोरणांमुळे शासकीय अनुदाने थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागली. यामुळे निधीची गळती थांबली, गरीब व वंचित घटकांना वेळेवर लाभ मिळू लागले आणि आर्थिक सुरक्षितता वाढली. महिलांचे, वृद्धांचे व शेतकऱ्यांचे सशक्तीकरण होण्यास या धोरणांनी हातभार लावला. तसेच, आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण व ग्रामीण विकासाशी संबंधित धोरणांमुळे नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा झाली आहे. स्वच्छ भारत अभियान मुळे स्वच्छतेबाबत जनजागृती वाढली, तर आयुष्मान भारत योजनेमुळे गरीब कुटुंबांना आरोग्य संरक्षण मिळाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी दिल्यामुळे विकास प्रक्रियेत लोकसहभाग वाढला.

थोडक्यात, या सर्व सकारात्मक परिणामांबरोबरच काही आव्हानेही आहेत. डिजिटल दरी, तांत्रिक साक्षरतेचा अभाव, धोरणांची असमान अंमलबजावणी आणि

प्रशासकीय क्षमतांची मर्यादा ही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. तरीसुद्धा, एकूणच पाहता, सुशासन निर्मितीसाठी भारत सरकारने राबविलेल्या धोरणांमुळे प्रशासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख बनत असून, लोकशाही बळकटीकरणाच्या दिशेने ही वाटचाल महत्त्वाची ठरते.

● माहितीचा अधिकार:

नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय कराराचा पक्ष म्हणून, (ICCPR) च्या कलम १९ नुसार नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराची प्रभावीपणे हमी देण्याचे भारताचे आंतरराष्ट्रीय बंधन आहे. माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ हा भारतीय लोकशाहीतील एक महत्त्वपूर्ण बदल आहे. हे प्रत्येक नागरिकांना सरकारी दस्तयोजाची माहिती मिळवण्याचा अधिकार प्रदान करून देते ज्यामुळे सरकार मोठ्या समुदायाच्या गरजांसाठी जबाबदार बनते.

● ई-गव्हर्नन्स:

राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स योजना ही 'कॉमन सर्व्हिस डिलिव्हरी आऊटलेट्स' द्वारे सर्व सरकारी सेवा त्यांच्या क्षेत्रातील नागरिकांना उपलब्ध करून देणे आणि परवडणाऱ्या किमतीत अशा सेवांची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करणे आहे. नवीन उदयोन्मुख माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (ICTs) च्या युगात ई-गव्हर्नन्स प्रभावीपणे चांगले कार्यक्रम आणि सेवा प्रदान करते जे जगभरात जलद सामाजिक आणि आर्थिक बदलासाठी नवीन संधी प्रदान करते.

ई-गव्हर्नन्सचा थेट परिणाम सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवांशी थेट व्यवहार करून लाभ मिळवणाऱ्या नागरिकांवर होतो. ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत सुरू केलेले कार्यक्रम: प्रगती, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, एमसीए २१ (कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सेवांच्या वितरणात

गतिशीलता आणि निश्चितता सुधारणे), पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) ऑनलाइन प्राप्तिकर रिटर्न इ. सरकारकडून 'किमान सरकार-कमाल शासन' यावर लक्ष केंद्रित करणे हा उद्देश आहे.

● कायदेशीर सुधारणा:

पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने सुमारे १५०० कालबाह्य नियम आणि कायदे रद्द केले आहेत. कायदेशीर प्रक्रियांच्या अंतर्गत विविध संस्थांद्वारे लवादावर लक्ष केंद्रित करून प्रक्रियात्मक कायद्यांमध्ये सुधारणा केली पाहिजे.

● व्यवसाय करण्याच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा:

व्यवसाय करण्याच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत, ज्यात अनेक कायद्यांचा समावेश आहे, ज्याचा उद्देश देशाच्या व्यावसायिक वातावरणाशी आणि धोरणांशी संबंधित इकोसिस्टम सुधारण्यासाठी आहे. जसे- दिवाळखोरी संहिता, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि मनी लाँड्रिंग विरोधी कायदा इ.

● विकेंद्रीकरण:

केंद्रीकृत 'नियोजन आयोग' रद्द करण्यात आला आणि त्याच्या जागी 'सहकारी संघराज्यवाद'ला प्रोत्साहन देणारा NITI आयोग नावाचा थिंक टँक स्थापन करण्यात आला. १४ व्या वित्त आयोगाने २०१५ ते २०२० पर्यंत राज्यांसाठी कर वितरण मर्यादा ३२% वरून ४२% पर्यंत वाढवली. यामुळे राज्यांना स्थानिक घटकांवर आधारित योजना सुरू करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळते.

● पोलीस सुधारणा:

किरकोळ गुन्हांसाठी ई-एफआयआर नोंदणीसह प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) यंत्रणा सुधारण्यात आली. नागरिकांच्या आपत्कालीन सुरक्षा गरजा पूर्ण

करण्यासाठी देशव्यापी आपत्कालीन क्रमांक सुरू करण्यात आला.

● **आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम:**

देशातील कमी विकसित भागातील लोकांच्या राहणीमानात बदल घडवून आणण्यासाठी आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम (ADP) जानेवारी २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आला. सर्वाधिक मागासलेल्या ११५ जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषी आणि जलव्यवस्थापन, आर्थिक समावेशन आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

निष्कर्ष:

सदर अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की सुशासन निर्मितीसाठी भारत सरकारने राबविलेली ध्येय-धोरणे ही बहुआयामी, नागरिककेंद्री आणि विकासाभिमुख स्वरूपाची आहेत. माहितीचा अधिकार, ई-शासन, आर्थिक समावेशन, सामाजिक कल्याणकारी योजना आणि विकेंद्रीकरण यांसारख्या उपाययोजनांमुळे प्रशासनिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता वाढल्याचे दिसून येते. शासन व नागरिक यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ झाला असून सार्वजनिक सेवांचा लाभ मोठ्या प्रमाणात सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचू लागला आहे. ई-शासन व डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे सेवा वितरणात वेग, सुलभता आणि पारदर्शकता निर्माण झाली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण व JAM त्रिसूत्रीमुळे निधीची गळती कमी होऊन आर्थिक व सामाजिक समावेशनाला चालना मिळाली आहे. आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित योजनांनी नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यास महत्त्वाचे योगदान दिले आहे. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणामुळे लोकसहभाग वाढून लोकशाही मूल्ये

अधिक दृढ झाली आहेत. तसेच, सुशासनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसमोर डिजिटल दरी, तांत्रिक साक्षरतेचा अभाव, धोरणांची असमान अंमलबजावणी आणि प्रशासकीय क्षमतांची मर्यादा ही आव्हाने कायम आहेत. भविष्यात सुशासन अधिक परिणामकारक करण्यासाठी सर्वसमावेशक तंत्रज्ञान वापर, संस्थात्मक क्षमता वृद्धिंगत करणे आणि नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे. एकूणच, भारत सरकारची सुशासनाच्या दिशेने वाटचाल ही लोकशाही बळकटीकरण, सामाजिक न्याय आणि शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

संदर्भ सूची:

१. एम. व्यंकय्या नायडू, (२०१७) सुशासन आणि सुधारणांना हवा मानवी चेहरा लोकमत न्यूज नेटवर्क, प्रकाशित २५, डिसेंबर २०१७
२. लक्ष्मी कुमारी (२०१८) भारत में सुशासन और चुनौतियाँ, *Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, Multidisciplinary Academic Research* Vol. 15, Issue No.12, Pp 392-395
३. अ. म. आवटी २०१८ प्रशासकीय कायदा, मराठी विश्वकोश.
४. Rao, N. Bhaskara, (2013) Good Governance: Delivering Corruption-free Public Services, New Delhi, Sage Publications.
५. Jarosz, Adam (2014) Good Governance and Civil Society: Selected Issues on the Relations Between State, Economy and Society, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.

६. Jayaram, N. (2005). *On Civil Society, Issues and Perspectives*, New Delhi, Sage Publications.
७. Meraj, Qazi. (2020). *Role of Civil Society in Promoting Good Governance and Challenges Faced by Civil Society in India*. 40. 3169-3177.
८. Government of India. (2022). *Direct Benefit Transfer: Framework and outcomes*. Ministry of Finance.
९. Second Administrative Reforms Commission. (2008). *Promoting e-governance: The smart way forward*. Government of India.
१०. UNDP. (2023). *Human development report*. United Nations Development Programme.
११. World Bank. (2020). *E-government development and governance reforms*. World Bank Publications.